

Д. І. Панченко

ДО 10-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. моногр. / Нар. укр. акад., за заг. ред. Д. І. Панченка; [каф. теорії та практики перекл.]. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 180 с.

У монографії узагальнено досвід наукової роботи з перекладознавства та педагогічної діяльності з підготовки перекладачів на кафедрі теорії та практики перекладу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» протягом десяти років її існування – з 2006 року, коли кафедрою керував талановитий викладач і теоретик перекладу В. О. Подміногін, і по теперішній час. Автори розвивають ключові поняття перекладознавства: історію перекладу, стратегії і тактики, проблеми адекватності перекладу, а також питання викладання перекладу.

Монографія складається з трьох розділів і додатків. У першому розділі читач знайомиться з історією кафедри, її викладачами, їхніми науковими та методичними здобутками. Другий розділ представляє результати наукових досліджень провідних викладачів кафедри, працюючих в різних напрямках, але об'єднаних загальною науковою темою кафедри – «Переклад як найважливіший засіб міжкультурної комунікації». Третій розділ відображає наукові розвідки молодих викладачів кафедри, що тільки розпочали наукові дослідження, але вже вибрали свій науковий напрямок і мають певні доробки. В додатках представлено методичні видання, наукові публікації, участь викладачів у конференціях та історія кафедри у світлинах.

Це видання викликає інтерес з точки зору ретроспективного аналізу практики підготовки перекладачів та наукової діяльності в галузі перекладознавства, тому, безумовно, може стати в нагоді науковій і педагогічній спільноті, студентам і широкому загалу. Монографія стала спробою дослідити основні етапи становлення кафедри, визначити наукові пріоритети на кожному з них та окреслити головні тенденції подальшого розвитку. Доцільність даного дослідження також зумов-

лена необхідністю оновлення змісту навчання майбутніх перекладачів на основі традицій, які вже склалися, та того потенціалу, яким володіє кафедра на сьогодні.

Історія кафедри теорії та практики перекладу ще не є такою довгою, проте, на даному етапі представляє десятирічний досвід розвитку одного з філологічних напрямків на факультеті «Референт-перекладач». Новоствореній кафедрі необхідно було враховувати виклики часу і намагатися адекватно на них реагувати, щоб випускати конкурентоспроможних перекладачів. На сьогодні кафедра теорії та практики перекладу відповідає за підготовку магістрів в галузі письмового та усного перекладу з англійської, німецької, французької та іспанської мов. Майбутні магістри вчать перетворювати отримані фундаментальні і прикладні знання в професійні навички. Вдало було вдосконалено і реалізовано перспективний напрямок підготовки варіативного навчання завдяки можливості вибору дисциплін, що дозволяє магістрам бути підготовленими до практичної діяльності в якості перекладачів, викладачів і наукових співробітників.

Викладачі, що працюють на кафедрі, є фахівцями високого рівня. Це практикуючі перекладачі, що володіють відмінним знанням іноземних мов, активно використовують інноваційні методики і сучасні технології в педагогічній діяльності. Колектив кафедри регулярно бере участь в науково-практичних конференціях, публікує наукові роботи у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Викладачам доводиться постійно працювати над вдосконаленням і поліпшенням курсів, що читаються відповідно до сучасних вимог професійної підготовки перекладачів і новітніх тенденцій в області перекладознавства. Заняття проводяться в компютеризованих аудиторіях із застосуванням сучасних Інтернет-ресурсів, регулярно оновлюються посібники з усіх дисциплін, що викладаються.

Кафедра здійснює широку і всебічну співпрацю з вищими навчальними закладами Харкова та України. Студенти під керівництвом викладачів беруть активну участь в конкурсах студентських наукових робіт і науково-практичних конференціях. На кафедрі працює науковий гурток «Практична реалізація теоретичних досліджень студентів», склалися свої традиції.

Редакційна колегія висловлює щирю подяку шановним рецензентам: І. С. Шевченко, доктору філологічних наук, професору, академіку АН ВШ України, завідувачу кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; О. В. Ребрю, доктору філологічних наук, професору, завідувачу кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Т. М. Тимошенковій, кандидату філологічних наук, професору кафедри германської та романської філології Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».